

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158980>

УДК 336.6

Лукьянова З. А.

Лукьянова Зинаида Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Эффективность и результативность налоговых доходов регионального бюджета

Аннотация. Статья посвящена исследованию налоговых доходов регионального бюджета Новосибирской области за период 2018-2020 годы. Анализ проводился на основании официальных данных Министерства финансов и налоговой политики по Новосибирской области. Рассматриваются проблемы, связанные с эффективностью и результативностью управления налогами регионального бюджета. Недостаточное финансирование экономики и социальной сферы объясняется действующим законодательством, которое не позволяет в полном объеме оценить его качество. Поэтому создание условий для повышения налоговых доходов регионального бюджета является приоритетной задачей. Необходимой мерой ее решения является совершенствование налогового законодательства в Российской Федерации.

Ключевые слова: налоговая политика, эффективность налогообложения, социальная сфера, результативность, законодательство.

Lukyanova Z. A.

Lukyanova Zinaida Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Siberian Institute of Management-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Efficiency and effectiveness of regional budget tax revenues

Abstract. The article is devoted to the study of tax revenues of the regional budget of the Novosibirsk region for the period 2018-2020 on the basis of official data of the Ministry of Finance and Tax Policy for the Novosibirsk region. The problems related to the efficiency and effectiveness of regional budget tax management are considered. Insufficient financing of the economy and social sphere is explained by the current legislation, which does not allow to fully assess its quality. Therefore, creating conditions for increasing the tax revenues of the regional budget is a priority task. The necessary measure of its solution is to improve the tax legislation in the Russian Federation.

Key words: tax policy, tax efficiency, social sphere, efficiency, legislation.

Успешное функционирование и развитие любого государства зависит от надежной экономической системы и является основой функционирования социальных, культурных, политических и

общественных отношений в государстве. Её фундаментом служат финансовые ресурсы, которые формируются за счет экономической и финансовой деятельности страны в процессе формирования и рас-

предела валового внутреннего продукта.

В условиях экономической неопределенности и нестабильности, а также влияния кризисных явлений, таких как, изменение факторов внешней и внутренней среды основным условием служит поддержка устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.

Традиционной формой организации денежных фондов государства выступает региональный бюджет. В настоящее время главным источником формирования региональных бюджетов Российской Федерации, а значит и основой социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных её субъектов, являются налоговые доходы.

За счет средств бюджета государство реализует функции, возложенные на него, в том числе, влияет на развитие производства, социальную сферу, участвует в международных отношениях, организует свою внешнюю защиту и обеспечивает внутренний правопорядок.

В сложившейся экономической ситуации выделяются проблемы, связанные с процессом формирования бюджетов Российской Федерации всех уровней, а также касающихся осуществления бюджетного планирования и прогнозирования. Решение таких проблем имеет принципиальное научное и практическое значение для построения стабильной бюджетной и налоговой системы.

Эффективность налоговых доходов бюджета и положительный эффект экономических преобразований определяется грамотным планированием в сфере налогообложения, умением и способностью государственных органов власти оперативно реагировать на происходящие изменения макроэкономических показателей.

Существующие проблемы изучались множеством зарубежных и отечественных экономистов, среди которых А. Смит, Д. Рикардо, Ф., А. М. Лавров, Е. Б. Дуплинская и другие специалисты, занимавшиеся

вопросами бюджетной системы и доходов бюджета, а также М. В. Романовский, Г. Б. Поляк, Н. А. Истомина, изучавшие вопросы прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов Российской Федерации.

Однако, несмотря на множество проведенных научных исследований в рассматриваемой области, остается нерешенным множество вопросов, которые в разной степени касаются применяемых методик налогового планирования и прогнозирования, с учетом отсутствия единой модели расчета налоговых доходов бюджетов Российской Федерации.

Как отмечалось выше, главным источником доходов государственного бюджета являются налоги, которые занимают наибольший процент от общего дохода, около 80 процентов. Широкий спектр налогов и сборов, поступающих в бюджет, подтверждает вывод о том, что в формировании бюджетов всех уровней участвуют практически все сферы экономической деятельности государства.

Для обеспечения надлежащего контроля устойчивого сбора налогов и дисциплиной налогоплательщиков, государством разработана налоговая политика, которая позволяет выявлять все источники налогооблагаемых доходов и минимизировать расходы по их мобилизации.

В целях своевременного и полного обеспечения государства денежными средствами, установления целевых назначений их использования, а также обеспечения сбалансированности бюджета и уменьшения его долговой нагрузки, разработана бюджетная политика.

Бюджетно-налоговая политика имеет свои преимущества и недостатки. Применение этих инструментов оказывает положительное влияние на экономику, поэтому она должна быть направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с местными администраторами доходов регионального бюджета с целью выявления имеющихся резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения

недоимки, усиления налоговой дисциплины.

Поскольку государственный бюджет влияет на объемы производства и уровень безработицы, государственные инвестиции, величину денежной массы, размер государственного долга, инфляцию и другие результаты, необходимо особое внимание уделять развитию и модернизации структуры бюджета и механизма его управления. В рамках проводимого исследования на примере бюджета Новосибирской области было установлено, что на протяжении многих лет налоговые доходы составляют большую часть всех доходов регионального бюджета.

Так, за период 2018–2020 годы их объем составлял более 60 %, причем эта доля увеличилась за рассматриваемый промежуток времени на три процентных пункта. Этот факт свидетельствует о том, что субъект, решая свои социально-экономические задачи, взял курс на по-

полнение финансовой базы за счет налоговых поступлений.

На рост налоговых доходов бюджета Новосибирской области в 2020 году, повлиял рост показателей социально-экономического развития области, увеличение показателей фонда заработной платы работников, инвестиций в основной капитал, промышленного производства и торговли, а также некоторые изменения налогового законодательства федерального и регионального уровней.

Безвозмездные поступления находятся на втором месте по величине доходов бюджета Новосибирской области. В структуре доходов бюджета третье место остается за неналоговыми доходами. В 2020 году на их долю приходится лишь 2 412 млн. рублей или 1,2 % от общего числа.

Наглядно структура доходов бюджета Новосибирской области представлена на рис.1.

Рис.1. Состав доходов бюджета Новосибирской области за 2018-2020 годы.

Прогнозирование состава бюджета на 2021 год, и на плановый период 2022 и 2023 годы, осуществлено в соответствии прогнозом социально-экономического развития Новосибирской области, с учетом проекта закона о Федеральном бюджете РФ на 2021-2023 годы, требований БК РФ, а также изменений налогового и бюджетного законодательства, вступивших в силу с 1 января 2020 года. Он сформирован с учетом основных приоритетов социально-

экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные приоритеты социально-экономического развития области составили:

- развитие человеческого капитала и социальной сферы;
- создание условий для максимальной реализации трудового потенциала;

- обеспечение эффективной занятости граждан;
- развитие предпринимательской активности и конкуренции;
- укрепление позиций региона как межрегионального оптово-логистического центра;
- содействие развитию инфраструктуры торговли;
- максимальная реализация экспортного потенциала Новосибирской области; - совершенствование межрегиональных и внешнеэкономических связей;
- совершенствование государственного и муниципального управления процессами социально-экономического развития области в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Часть изменений, уже происшедших в 2020 году, отразится на налоговых доходах бюджета Новосибирской области в предстоящие периоды.

Прогнозные значения налога на прибыль организаций в 2021-2023 годах обусловлены ожидаемым увеличением поступлений налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, за счет изменений в законодательстве по соглашению об избежании двойного налогообложения между Правительством Российской Федерации и другими государствами.

В рамках исследования установлено, что несмотря на увеличение поступлений доходов в областной бюджет в 2020 году, по итогам года сформирован дефицит в размере 4 437,4 млн. рублей за счет значительного увеличения расходов бюджета по сравнению с 2019 годом.

В 2021 и в последующий период также прогнозируется формирование дефицита, что повлияет отрицательно на использование регионом вышеуказанных ресурсных возможностей.

Обобщив результаты проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что для повышения собираемости налоговых доходов необходимо проводить последовательные преобразования. Ключевым драйвером формирования доходов бюджета области будет способствовать мобилизационная направленность мер налоговой политики в условиях неустойчивости российской экономики.

Первоочередными мерами мобилизации налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области являются:

- формирование системы полного учета налоговых льгот, разработка методик оценки их эффективности с последующим исключением неэффективных льгот;
- активизация работы органов исполнительной власти по принятию более действенных мер по погашению имеющейся задолженности по налогам, сборам и пошлинам;
- сокращение числа представителей «теневых» сектора экономики и «серых» заработных плат путем проведения комплекса мероприятий по развитию современного и качественного образования, а также внесением изменений на законодательном уровне для эффективного развития фриланса.

Таким образом, рассмотренные направления будут способствовать повышению качества и количества собираемых налоговых доходов, что положительно отразится на установлении стабильности финансовой системы региона и в целом Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-

- фекции: Постанов. Правительства РФ от 3 апр. 2020 года № 434З : [в ред. от 16 окт. 2020 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации : эл. фонд правовой информации.
2. Гаджиева, А. Г. Оценка эффективности бюджетной политики региона / А. Г. Гаджиева. – Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 4. – с.19-25.
 3. Гусов, В. Н. Социальные проблемы налогообложения в России / В. Н. Гусов. – Налоги. – 2018. – Первый выпуск. – с. 29-34.
 4. Луговой, О. В. Оценка налогового потенциала субъектов Российской Федерации / О. В. Луговой, С. Г. Синельников-Мурылев, И. В. Трунин. – Эл. учебник. – М.: Юрайт. 2017. – 215 с.
 5. Лукина, В. Д. Влияние налоговой политики на доходную часть государственного бюджета / В. Д. Лукина. – Социально-экономические проблемы в современной России. - 2017. - №1 -с. 32-36.
 6. Лыкова, Л. Н. Региональные бюджеты в 2020 г.: устойчивость доходов в условиях кризиса / Л. Н. Лыкова. – Федерализм, 2020. – 200-218 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ob utverzhdenii perechnja otraslej rossijskoj jekonomiki, v naibol'shej stepeni postradavshih v uslovijah uhudshenija situacii v rezul'tate rasprostraneniya novoj koronavirusnoj infekcii: Postanov. Pravitel'stva RF ot 3 apr. 2020 goda № 434Z : [v red. ot 16 okt. 2020 g.] // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii : jel. fond pravovoj informacii.
2. Gadzhieva, A. G. Ocenka jeffektivnosti bjudzhetnoj politiki regiona / A. G. Gadzhieva. – Regional'nye problemy preobrazovaniya jekonomiki. – 2019. – № 4. – s.19-25.
3. Gusov, V. N. Social'nye problemy nalogooblozhenija v Rossii / V. N. Gusov. – Nalogi. – 2018. – Pervyj vypusk. – s. 29-34.
4. Lugovoj, O. V. Ocenka nalogovogo potenciala sub#ektov Rossijskoj Federacii / O. V. Lugovoj, S. G. Sinel'nikov-Murylev, I. V. Trunin. – Jel. uchebnik. – М.: Jurajt. 2017. – 215 s.
5. Lukina, V. D. Vlijanie nalogovoj politiki na dohodnuju chast' gosudarstvennogo bjudzheta / V. D. Lukina. – Social'no-jekonomicheskie problemy v sovremennoj Rossii. - 2017. - №1 -s. 32-36.
6. Lykova, L. N. Regional'nye bjudzhetj v 2020 g.: ustojchivost' dohodov v uslovijah krizisa / L. N. Lykova. – Federalizm, 2020. – 200-218 s.

Поступила в редакцию 18.07.2021.
Принята к публикации 21.07.2021.

Для цитирования:

Лукьянова З. А. Эффективность и результативность налоговых доходов регионального бюджета // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С.158-162. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Lukyanova.pdf>